

Medición de la cultura de innovación en una institución educativa de orden privado

N. Chávez Hernández¹

¹Subdirección de Estudios Profesionales A, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Estado de México.
nocahe@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El cociente de innovación mide la cultura de innovación en organizaciones desde una perspectiva integral de valores tangibles e intangibles. Este trabajo se encaminó a medirla con el modelo de Rao y Weintraub en una universidad privada, para conocer si la interacción entre factores emocionales y racionales, han desarrollado estos rasgos culturales, para enfrentar incertidumbre y cambios en el ambiente competitivo en que se desarrolla. Se utilizó un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, correlacional e inferencial y corte transversal para medir los componentes del cociente de innovación. Se identificó que la universidad en análisis necesita invertir en el desarrollo y gestión de sus procesos de innovación y recursos, además de, mejorar las capacidades, comportamientos y clima que los estimule; ya que los procesos de innovación están fuertemente conectados con el factor de éxito de una organización e influyen en los comportamientos internos de la misma.

Palabras clave: cultura de innovación, coeficiente de innovación, valores emocionales, valores racionales.

Abstract

The innovation quotient measures the innovation culture in organizations from tangible and intangible values perspectives. This work aimed to measure this culture with the Rao and Weintraub's model in a private university, to know if the interaction between emotional and rational factors have developed these cultural features, to face uncertainty and changes in the competitive environment in which it develops. A descriptive, correlational, inferential, and cross-sectional quantitative approach was used to measure the innovation in quotient components. I identified it that the university in analysis needs to invest in the development and management of its innovation processes and resources, besides improving the capacities, behaviors, and climate that stimulates them; since it connects, the innovation processes with the success factor of an organization and influences its internal behaviors.

Key words: innovation culture, innovation quotient, emotional values, rational values.

Introducción

La cultura juega un papel importante en la innovación [1], porque estimula el comportamiento innovador y el compromiso con el progreso entre los colaboradores de una organización [2]. De manera particular, una cultura de innovación se caracteriza porque sus creencias, actitudes y valores compartidos entre los miembros de una organización, se orientan a crear un ambiente de trabajo que acepta el pensamiento crítico y creativo para facilitar el proceso de innovación [3].

La cultura de innovación está estructurada por valores orientados hacia: creatividad, emprendimiento, innovación y aprendizaje, además de promover comportamientos que insten a la experimentación y asunción de riesgos, para enfrentar incertidumbre y cambios. Con la idea de este constructo, se argumenta que la innovación crea una cultura que aminora la dificultad de los desafíos ante un ambiente competitivo y exigente que genera constantes cambios [4].

Se han realizado diversos estudios separados sobre innovación y cultura [5]. Las investigaciones sobre estos constructos han virado por dos caminos [6]: uno que mide la cultura de innovación y los

tipos de cultura que mejoran o inhiben la innovación [7]; otro, que plantea la medición de los determinantes de la innovación como elementos representativos para innovar en una empresa [8]. Jay Rao y Joseph Weintraub [9], proponen un “Cociente de innovación” como índice para definir y medir la cultura de innovación en la organización desde una perspectiva sistémica donde sus componentes que lo integran tienen vinculación dinámica.

En la figura 1 se esquematiza el modelo de Rao y Weintraub para visualizar los bloques, dimensiones y factores que lo componen.

	Bloque racional	Bloque emocional	
Personas Sistemas Proyectos	Recursos	Valores	Emprendimiento Creatividad Aprendizaje
Ideación Concreción Realización	Procesos	Comportamientos	Impulso Compromiso Facilitación
Externo Empresarial Personal	Resultados	Clima	Colaboración Seguridad Simplicidad

Figura 1 Modelo de la cultura de innovación según Rao y Weintraub. Elaboración propia.

Como puede observarse en la figura 1, el modelo de medición se compone de dos grandes bloques integrados por una parte emocional orientada a las personas y, una parte racional enfocada a las herramientas. Específicamente, el bloque emocional integra tres dimensiones: valores, comportamientos y clima, mientras que, el bloque racional comprende otras tres: recursos, procesos y resultados. Cada bloque contribuye al autodiagnóstico para describir la cultura de innovación en la organización.

Además, el modelo presenta en cada dimensión tres factores (18 en total); y en cada factor tres elementos (54 en total). En tal sentido, el cociente de innovación se obtiene de la media de cada elemento, factor y dimensión, mismos que conducen al total final del resultado promedio de innovación.

A continuación, se sintetizan las dimensiones que integran el modelo de Rao y Weintraub:

- *Valores.* – Manifiestan los comportamientos de las personas. Y es reflejo de la manera en que la organización impulsa las prioridades y decisiones encaminadas al emprendimiento, promoción de la creatividad y aprendizaje continuo. Sus elementos son: emprendimiento, creatividad y aprendizaje.
- *Comportamientos.* – Describen la actuación de las personas hacia la innovación. Pueden presentarse acciones de perseverancia, superación, mejora continua. Sus elementos son: impulso, compromiso, facilitación.
- *Clima.* – Se caracteriza por la simplicidad, colaboración, entusiasmo y confianza para aceptar desafíos y asumir riesgos dentro de un ambiente seguro; además de fomentar el aprendizaje y pensamiento independiente que cultiva el desempeño productivo de las personas. Sus elementos son: colaboración, seguridad, simplicidad.
- *Recursos.* – Representan la manera de apoyar los esfuerzos de innovación. Involucra a las personas como factor básico que impacta en los valores y clima de la organización; además de los sistemas de comunicación e interrelación con el ambiente para crear y colaborar conjuntamente en un ecosistema para realizar proyectos innovadores. Sus elementos: personas, sistemas, proyectos.
- *Procesos.* – Explican la ruta que sigue una organización para desarrollar innovación, desde la captura y examinación de ideas, la revisión y priorización de proyectos, hasta la creación e implementación. Sus elementos: ideación, concreción, realización.
- *Resultados.* – Describe cómo se mide el logro y recompensa a las personas como resultado de la innovación, así como, su reconocimiento a nivel externo, empresarial y personal. Sus elementos son: externo, empresarial, personal.

De esa manera, la interacción de todo lo intangible y tangible de una organización, permite definir y medir su cultura de innovación [10]. Porque sus elementos multifactoriales permiten evaluar las experiencias vividas de los miembros de la organización sobre su capacidad de innovación [9].

Ante este conocimiento acerca de la posibilidad de medir la cultura de innovación desde la perspectiva de lo tangible e intangible, despierta el interés por aplicar el modelo de Rao y Weintraub para analizar el estatus de desarrollo del cociente de innovación en el entorno de instituciones educativas.

Como un avance del proyecto de investigación, este trabajo tiene el objetivo de medir la cultura de innovación en una universidad de orden privado para analizar si la interacción entre factores emocionales y racionales del modelo, han permitido desarrollar estos rasgos culturales en la institución para enfrentar incertidumbre y cambios en el ambiente competitivo en que se desarrolla.

Metodología

Desde el paradigma epistémico positivista se evidenció el análisis objeto de estudio. Así, mediante un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, correlacional e inferencial y corte transversal, se realizó el diagnóstico de la cultura de innovación en una institución de educación superior durante los meses de enero y febrero de 2020.

Técnica y herramienta

Mediante la técnica de la encuesta, se utilizó el instrumento propuesto por Rao y Weintraub. Se hizo la traducción y adaptación al contexto organizacional de la unidad de análisis y se hizo una revisión por expertos en el ámbito académico a fin de asegurar el entendimiento de los 54 ítems del modelo. El instrumento empleó una escala tipo Likert de cinco niveles con los valores: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo-ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo. Según el modelo, los resultados promedio del cociente de innovación contemplan el siguiente criterio de valoración:

- a) Si estuviera entre 1.00 y 1.99, entonces es un riesgo.
- b) Si se encuentra entre 2.00 y 2.99, se requiere mejorar.
- c) Si oscila entre 3.00 y 3.99, la cultura de innovación es regular.
- d) Si se mueve entre 4.00 y 4.49, entonces es una fortaleza.
- e) Si fuese entre 4.5 y 5.00, la cultura de innovación es excelente.

Adicionalmente, al final del cuestionario, se incluyó una pregunta de tipo ordinal para conocer la percepción con respecto a los puntos clave a jerarquizar en la construcción de una cultura orientada a la innovación en su institución educativa. Así, se incluyó una escala para enumerar de 1 a 7 los aspectos con mayor prioridad de atención (1 el mayor y 7 el menor).

Tratamiento de los datos

Se consideraron los componentes que integran el modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub y, se les asignó una notación para su análisis:

- a) Cociente de innovación: Y_{CI} .
- b) Bloques: X_1 = emocional y X_2 = racional.
- c) Dimensiones: X_{11} = valores; X_{12} = comportamientos; X_{13} = clima; X_{21} = recursos; X_{22} = procesos y, X_{23} = resultados.
- d) 18 factores del modelo

Para el análisis descriptivo de los datos, se calculó el promedio de cada bloque, dimensión y factor; además de la media final que representó la puntuación global denominada cociente de innovación (Y_{CI}).

Adicionalmente, para analizar las prioridades de atención que contribuyan en la construcción de la cultura de innovación, se utilizó un diagrama de Pareto para identificar el 20% de las situaciones que más impactan al objeto de estudio, para resolver el 80% de las necesidades [11].

En lo que respecta al análisis correlacional e inferencial de los datos, se remitió a los argumentos de Rao y Weintraub quienes plantean que la cultura organizacional es el componente que guía los procesos generales de la organización y contribuyen a fomentar o desalentar la innovación, según la manera de gestionar los componentes que integran el modelo [9].

Para tal comprobación, se contemplaron como variables, las dimensiones que integran el modelo. Se utilizó el estadístico de Spearman (Rho) para identificar el valor de correlación significativa entre las variables. Además, se utilizó el estadístico de Chi Cuadrada (X^2) y su coeficiente de contingencia (C), para conocer el grado de asociación entre los procesos de innovación, como factor esencial en la gestión de innovación y generación de ventajas competitivas organizacionales [2].

En consecuencia, se establecieron cinco hipótesis estadísticas. Para ser aceptadas deberían tener un valor p menor que alfa ($p < \alpha = 0.05$), que representaría la relación significativa entre las variables:

$$H_1: X_{11} \leftrightarrow X_{22}$$

$$H_2: X_{12} \leftrightarrow X_{22}$$

$$H_3: X_{13} \leftrightarrow X_{22}$$

$$H_4: X_{21} \leftrightarrow X_{22}$$

$$H_5: X_{23} \leftrightarrow X_{22}$$

Unidad de análisis y muestreo

El diagnóstico se realizó en una institución educativa de orden privado, catalogada como “universidad absorción de la demanda” caracterizada por ser una entidad pequeña con bajo margen competitivo y poca calidad de servicios académicos e infraestructura en el mercado [12], tienen alta demanda de sus servicios por ofrecer cuotas accesibles a un público rezagado o no colocado en instituciones educativas públicas y/o privadas de mayor reconocimiento [13].

La población objetivo se integró por todo el personal de la unidad de análisis, a fin de tener una visión más completa sobre la percepción del objeto de estudio y, sobre todo, tener una fiabilidad estadística con relación a la cultura de innovación en la institución. En tal sentido se consideró un muestreo censal integrado por 67 colaboradores, compuesto por: personal de mando (10%), docentes (83%) y administrativos (7%).

Resultados

La tabla 1 presenta los rasgos demográficos de los 67 participantes:

Tabla 1 Características demográficas de los colaboradores de la unidad de análisis.

Rasgo demográfico		FR	%
Sexo	Masculino	24	36
	Femenino	43	64
Nivel máximo de estudio	Bachillerato	6	9
	Licenciatura	49	73
	Maestría	12	18
Edad	27-31 años	10	15
	32-36 años	9	13
	37-41 años	17	24
	42-46 años	31	46
	47-51 años	1	1

Análisis descriptivo

De manera global, el cociente de innovación (Y_{CI}) registró un promedio de 2.98. Específicamente, el bloque emocional (X_1) obtuvo una media de 3.21 y el bloque racional (X_2) 2.76. En términos generales, según la interpretación de las medias, requiere mejorar la cultura de innovación.

Los resultados del modelo evidenciaron que las dimensiones emocionales: comportamientos, valores y clima, fueron los mejor valorados por el personal de la universidad participante ($X_{12}=3.31$, $X_{11}=3.22$ y $X_{13}=3.09$ respectivamente). Mientras que las dimensiones racionales: resultados, procesos y recursos, obtuvieron un promedio inferior a 3.00 ($X_{23}=2.85$, $X_{22}=2.75$ y $X_{21}=2.68$ correspondientemente). La tabla 2 presenta los resultados obtenidos.

Tabla 2 Cociente de innovación y promedios de los valores y bloques del modelo en la universidad participante.

	\bar{x}	Valores	\bar{x}	Bloques	\bar{x}
	Cociente de innovación	2.98	Emocional	3.21	Valores
Comportamientos					3.31
Clima					3.09
Racional			2.76	Recursos	2.75
				Procesos	2.68
				Resultados	2.85

De manera particularizada, la figura 2 muestra la valoración de los 18 factores que componen el modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub.

De acuerdo con el gráfico, los factores del bloque emocional se posicionaron con mayor puntuación: Impulso (3.67), seguridad (3.31), creatividad (3.29), facilitación (3.21), emprendimiento (3.17); estos componentes representaron una valoración regular respecto a la cultura de innovación.

Por lo contrario, los factores del bloque racional se ubicaron con cantidades inferiores que sugieren la necesidad de una mejora en la cultura de innovación: Concreción (2.59), realización (2.64), proyectos y sistemas (ambos con 2.67), ideación (2.80).

Figura 2 Resultados de los 18 factores que integran el modelo de la cultura de innovación. Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos.

Evaluación de las prioridades a desarrollar

Sobre la identificación de necesidades por atender para favorecer el desarrollo de la cultura de innovación en la universidad participante, los resultados apuntaron hacia la necesidad de desarrollar actividades que impulsen la innovación, contemplando con ello, que las demás carencias podrían solventarse.

Este resultado se esquematiza con el diagrama de Pareto (figura 3) que ilustra el énfasis de atender la principal necesidad y por antonomasia involucrar el desarrollo de capacidades para innovar, la vinculación con empresas y la inversión a instalaciones y recursos necesarios que inducen a innovar en los procesos de gestión, además de recompensar en el involucramiento del personal en la transformación organizacional.

Figura 3 Prioridades a desarrollar para construir una cultura de innovación

Análisis inferencial

A fin de aceptar o rechazar la dependencia de las variables en las hipótesis estadísticas planteadas, se consideró el criterio que el valor p fuera mayor que $\alpha = 0.05$ para aceptar las hipótesis estadísticas nulas ($H_0 = p > 0.05$), las cuales representarían que las variables fueran independientes.

Así entonces, el nivel de significación chi cuadrada (X^2) se calculó mediante el método exacto; se utilizó el estadístico C (coeficiente de contingencia) para conocer la relación y magnitud de la asociación de las variables. La tabla 3 resume los resultados en cuanto a la relación y magnitud de asociación entre las dimensiones del modelo de Rao y Weintraub.

Tabla 3. Concentrado de los resultados de correlación y pruebas de hipótesis entre las variables del modelo de cultura de innovación según Rao y Weintraub.

Relación entre las variables del modelo	Correlación de Spearman		Prueba Chi cuadrado			Coeficiente contingencia		Dictamen H_0
	Rho	Valor	R^2	gl	Nivel Sig	C	Sig	
$H_1: X_{11} <-> X_{22}$	0.554	Moderada	40.934	12	0.000	0.616	0.000	Rechaza
$H_2: X_{12} <-> X_{22}$	0.627	Buena	56.003	16	0.000	0.675	0.000	Rechaza
$H_3: X_{13} <-> X_{22}$	0.597	Moderada	45.36	16	0.000	0.635	0.000	Rechaza
$H_4: X_{21} <-> X_{22}$	0.753	Buena	59.943	16	0.000	0.687	0.000	Rechaza
$H_5: X_{23} <-> X_{22}$	0.711	Buena	84.314	12	0.000	0.746	0.000	Rechaza

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 3, en los cinco casos, se identificó una correlación (Rho), a un nivel de significancia de 0.01, con valores moderados y buenos entre las variables. Se manifestó mayor correlación entre las dimensiones racionales del modelo, es decir: entre los procesos de innovación (X_{22}) con los recursos organizacionales (X_{21}) ($Rho = .753$), y con los resultados organizacionales (X_{23}) ($Rho = .711$). En igual forma, se identificó buena correlación entre los procesos de innovación (X_{22}) con una de las dimensiones emocionales del modelo (comportamientos organizacionales X_{12}) ($Rho = .627$).

En ese mismo sentido, con los valores obtenidos en los estadísticos X^2 y C, se evidenció empíricamente, la relación entre las variables del modelo al 95% de confianza. Considerando que, entre las cinco, el p-valor de significancia ($p = .000$) fue menor a alfa ($p < 0.05$). Además, la asociación fue estadísticamente significativa con valores altos y directamente proporcionales entre las variables. Por lo que se aceptaron las cinco hipótesis estadísticas.

Se resalta que el mayor valor de relación fue entre los resultados organizacionales y los procesos de innovación ($H_5: X_{23} <-> X_{22}$), donde $X^2(16) = 84.314$, $p < 0.05$. y $C = 0.746$; $p < 0.05$.

Discusión y conclusiones

Se presenta a continuación, los argumentos concluyentes derivados de los resultados del estudio descriptivo y del inferencial. En ese orden de ideas, se exhiben las siguientes consideraciones.

Partiendo de la explicación teórica del modelo de Rao y Weintraub y con base en los resultados descriptivos se presentan las siguientes deducciones:

Se identificó que la percepción de los colaboradores se concentra en la inseguridad de poseer una cultura de innovación dentro de la universidad participante. El cociente de innovación obtenido manifestó la necesidad de mejorar en ese sentido ($Y_{CI} = 2.98$).

Las dimensiones emocionales presentaron mayor valor promedio que las dimensiones racionales ($X_1 > X_2$), manifestando con ello, la concepción de valores, comportamientos y clima organizacional con potencial para desarrollar la innovación, aún y cuando sus medias estuvieron en un rango que induce a visualizar un reducido nivel de aplicación de los componentes que integran la cultura de innovación.

Con relación a los aspectos identificados en el bloque intangible del modelo ($X_1 = 3.71$) se discute:

La dimensión mejor evaluada fue *Comportamientos* ($X_{12} = 3.31$), esto sugiere la existencia de algunos escenarios en los que se tiene mayor impulso y motivación para realizar actividades innovadoras, además de tener la facilitación del personal de mando para enfrentar situaciones de mejora y superación, aún y cuando se tengan limitantes en los recursos. De esta manera, es que el personal considera tener, medianamente, el compromiso para desarrollar nuevos proyectos encomendados.

En la dimensión *Valores* ($X_{11} = 3.22$), se manifestó la creencia de tener una moderada orientación hacia el desarrollo de la creatividad como consecuencia del ejercicio libre y autónomo de sus actividades, además de la estimulación hacia el aprendizaje continuo y emprendimiento de tareas.

Y finalmente, la dimensión *Clima* ($X_{13} = 3.09$) mostró la existencia de un regular ambiente humano y físico para estimular el desarrollo de la innovación. Los participantes manifestaron reserva en que haya seguridad y confianza que les permita realizar sus actividades académicas y administrativas con mayor apertura, además de un trabajo colaborativo. Lo que limita este escenario fue la percepción hacia la existencia de mayor burocracia y menor simplicidad en los procesos, contribuyendo a una restricción en el emprendimiento de nuevos proyectos.

En lo que respecta a las dimensiones que integran el bloque racional o tangible ($X_2 = 2.76$), se halló mayor certeza en la necesidad de mejorar, luego de conocer que las opiniones de los participantes se orientan más hacia un desacuerdo en la aplicación de escenarios que contribuyan a la innovación dentro de la universidad. En seguida, se discurren los argumentos:

La dimensión *Resultados* ($X_{23} = 2.85$) evidenció una pobre participación de los individuos en los procesos de crecimiento e innovación, luego de que sus percepciones se inclinaron a estar en desacuerdo respecto a que la institución retribuya al personal por colaborar en asunción de riesgos o tener nuevas iniciativas de crecimiento. Por ello, es que no conciben la idea de haber desarrollado capacidades de innovación, lo que revela la necesidad de promover y reconocer los esfuerzos para innovar en los servicios académicos, administrativos y escolares de la universidad participante.

La dimensión *Recursos* ($X_{21} = 2.75$) reveló la necesidad de asignar tangibles para desarrollar la innovación en la institución, además de destinar tiempo, dinero y espacio que coadyuven en la creación de nuevos proyectos de índole académico y de gestión, que contribuyan al clima y valores orientados a la cultura de innovación. Además, de tomar en cuenta el potencial del personal para aprovechar sus talentos y capacidades hacia el desarrollo de la innovación en sus procesos, servicios y productos.

Procesos fue la dimensión menos valorada ($X_{21} = 2.68$), lo que instó a deducir que hay una ausencia de rutas formalizadas que permitan alinear los recursos necesarios para desarrollar capacidades, además de fortalecer valores que fomenten la cultura de innovación caracterizada por: estimular ideas, asumir riesgos, aprovechar oportunidades, comunicar y colaborar entre todos integrantes de la institución.

Ante estos resultados, se fortaleció y explicó la prioridad externada por los participantes, quienes demandan invertir en las actividades de innovación y con ello, iniciar el proceso de desarrollo de capacidades orientadas a: emprender, innovar y aprender, para potencializar habilidades estratégicas que encaminen las actividades: organizacionales, grupales e individuales, hacia la adaptación desarrollo y competitividad del ambiente cambiante.

Rao y Weintraub manifestaron que los procesos se convierten en la ruta para innovar [14] porque armonizan la secuencia de una transformación, desarrollo y mejora en las capacidades organizacionales y personales para tomar decisiones encaminadas a generar valor y niveles de competitividad que contribuyan a alcanzar los objetivos. Esto se logra, si se involucran los factores tangibles e intangibles que integran el modelo de cultura de innovación.

Continuando con las exposiciones teóricas del modelo de Rao y Weintraub y con base en los resultados inferenciales se presentan las siguientes deducciones:

Las pruebas de hipótesis contribuyeron a confirmar que cada una de las dimensiones del modelo están significativamente asociadas y que, si no se hace una especial inversión en los procesos orientados a promover la gestión de la innovación (idear, concretar y realizar), no habrá un desarrollo importante de los recursos, capacidades y valores que estimulen la existencia de los rasgos culturales propicios para el progreso competitivo de la institución.

Tanto los estadísticos de Rho, Chi cuadrada y Coeficiente de contingencia, permitieron evidenciar empíricamente que los procesos de innovación (X_{22}) actúan como factor de éxito en la innovación, al influir significativamente en los resultados (X_{23}), y recursos organizacionales (X_{21}), necesarios para estimular la innovación. [Según la correlación $X_{22} < -- > X_{23}$ donde: $Rho=.711$, $R^2=84.314$, $C=746$; y la correlación $X_{21} < -- > X_{22}$ donde: $Rho=.753$, $R^2=59.943$, $C=687$, respectivamente].

Con base en los valores entre la correlación $X_{12} < -- > X_{22}$ [$Rho=.627$, $R^2=56.003$, $C=675$], se infiere que, al formalizar y gestionar los procesos (X_{22}) se contribuye a estimular los comportamientos del personal (X_{12}), para encaminar sus: creencias, valores y actitudes, hacia el compromiso de innovar en sus procesos, actividades, servicios y productos, en un clima que favorezca la: confianza, flexibilidad, creatividad y, el aprendizaje, en los procesos de transformación y crecimiento de la institución. Por lo que se concluye que los procesos de innovación están fuertemente conectados con el factor de éxito de una organización y que influyen en los comportamientos internos de la misma.

De esta manera, se deduce que medir el estatus de desarrollo de una cultura de innovación en una organización, permite cuantificar la percepción real que tienen los colaboradores respecto al grado de aplicación de un sistema de valores, creencias, actitudes, comportamientos y recursos, orientados a desarrollar procesos de gestión orientados a la innovación, como factor fundamental en el crecimiento competitivo de la entidad.

Al analizar los resultados en esta universidad privada, además de confirmar la interacción entre los dimensiones emocionales y racionales del modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub, se confirmó que este tipo de instituciones pequeñas, necesitan definir e impulsar los procesos de innovación, como base fundamental para el desarrollo competitivo y sostenible en el entorno.

Por todo ello, se sugieren crear acciones convenientes para mejorar las capacidades creativas, de aprendizaje y generación de valor, para que los procesos de gestión de innovación se encaminen a robustecer aspectos emocionales y racionales que insten a un desarrollo integral de la innovación dentro de la organización.

Trabajo a futuro

Esta investigación propone ampliar el conocimiento con otras universidades de estas mismas características y compararlas con instituciones de orden público donde los recursos y capacidades de desempeño son mayores. Y sobre ello, crear acciones de gestión que contribuyan a desarrollar una cultura de innovación que oriente sus esfuerzos hacia la creación de valor, competitividad y desarrollo integral de la organización.

Referencias

- [1] C.B. Dobni, "Measuring innovation culture in organizations: The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis," *European Journal of Innovation Management*, vol. 11, no. 4, pp. 539 – 559, 2008.
- [2] A. Hartmann, "The role of organizational culture in motivating innovative behavior in construction firms," *Construction Innovation*, vol. 6, no. 3, pp. 159 – 172, 2006.
- [3] M. Dabic, J. Laznjak, D. Smallbone, and J. Svarc, "Intellectual capital, organisational climate, innovation culture, and SME performance: Evidence from Croatia," *Journal of Small Business and Enterprise Development*, pp. 1-24, 2018.

- [4] L. Kwan, "Institutional and value support for cultural pluralism is stronger in innovative societies with demanding climate," *Journal of Cross-Cultural-Psychology*, vol. 49, no. 2, pp. 323 – 335, 2018.
- [5] N.M. O'Reilly, P. Robbins and J., Scanlan, "Dynamic capabilities and the entrepreneurial university: a perspective on the knowledge transfer capabilities of universities," *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, vol. 31, no. 3, pp. 243 – 263, 2018.
- [6] C.B. Dobni and M. Klassen, "Linking innovation measurement to an implementation framework: A case study of a financial services organization at the front end of innovation," *Journal of Innovation Management*, vol. 6, no. 1, pp. 80 – 110, 2018.
- [7] K.S. Cameron and R.E. Quinn, *Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.
- [8] E.C. Martins and F. Terblanche, "Building organizational culture that stimulates creativity and innovation," *European Journal of Innovation Management*, vol. 6, no. 1, pp. 64 – 74, 2003.
- [9] J. Rao and J. Weintraub, "How innovative is your company's culture?" *MIT Sloan Management Review*, vol. 54, no. 3, pp. 28 – 37, 2013.
- [10] R. Salman, D. Arshad and L.J. Abu, "Factors contributing to SMEs innovative culture in Punjab, Pakistan: A pilot study," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 6, no. 8, pp. 54 – 64, 2016.
- [11] S. Hernández and A. Pulido, *Fundamentos de gestión empresarial. Enfoque basado en competencias*. México: McGraw Hill, 2020.
- [12] A. Acosta and A. Buendía, "Perspectivas institucionales y educación superior desde miradas globales a espacios locales: el caso de México," *Revista de la Educación Superior*, vol. 45, no. 179, pp. 9 – 23, 2016.
- [13] D.A. Márquez, "Aproximación a un modelo analítico para la toma de decisiones en la transición a la universidad privada dentro de contextos estratificados" M.S. thesis, El Colegio de México, Méx., 2018.
- [14] A. Kostoulas and S. K. Kondaveeti, "Successful Organizational Innovation and Key Driving Factors" M.S. thesis, Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology, Swedish, 2018.